

Encuesta a prestadores turísticos

Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

Encuesta a Prestadores Turísticos

Documento de Trabajo N°7

Fecha de publicación: febrero de 2023

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948498>

Dirección Nacional de Mercados y Estadística

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación

estadistica@turismo.gob.ar

www.turismo.gob.ar

SINTA

Sistema de Información
Turística de la Argentina

<https://www.yvera.tur.ar/sinta/>

Signos convencionales

* Dato provisorio

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

S/D Sin registro de datos

- Dato igual a cero

e Dato estimado

Serie *Documentos de Trabajo*

La Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) publica regularmente diversos documentos que procuran analizar aspectos específicos del sector turístico de Argentina. Los trabajos se sirven de la información estadística elaborada por la Dirección, así como otras fuentes del Ministerio y de organismos externos.

Los *Documentos de Trabajo* pueden consultarse en la [biblioteca del SINTA](#)

Publicaciones:

Documento de Trabajo N°1: Turismo de Naturaleza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7915707>

Documento de Trabajo N°2: Turismo de Cultura

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948447>

Documento de Trabajo N°3: Agencias de Viajes

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948467>

Documento de Trabajo N°4: Directrices de Gestión Ambiental

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948474>

Documento de Trabajo N°5: Informe de Cadena de Valor del Turismo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948480>

Documento de Trabajo N°6: Estacionalidad en el turismo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948489>

Índice

1	Introducción	3
2	Características generales	5
3	Preguntas específicas por sector	11
3.1	Alojamientos, hotelería y afines	11
3.2	Agencias de viajes	12
3.3	Transporte	14
4	Impacto de la pandemia	17
5	Limitantes para el desarrollo y posibles soluciones	22
6	Prospectiva	27
7	Conclusiones	29
8	Anexo: Características técnicas de la encuesta	31

1 Introducción

La Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) publicó recientemente el [Documento de Trabajo N°5 - Informe de cadena de valor del turismo](#), donde caracteriza la actividad turística del país desde un enfoque de cadena de valor. Allí se describe la evolución reciente de la actividad, se detallan los principales destinos, su distribución territorial, la oferta instalada y las características del mercado en el que se inscriben. Se analiza de manera detallada, además, cada uno de los sectores principales que componen la cadena de valor. Por último, se elabora un diagnóstico del sector, en el que se presentan las principales oportunidades y los limitantes para su desarrollo.

En forma complementaria a la elaboración del documento, la DNMyE realizó, en marzo de 2022, una encuesta a prestadores turísticos inscriptos en programas del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.¹ Con ella se buscó conocer las principales fortalezas y desafíos que enfrentan los diferentes actores que componen la cadena de valor del sector, así como el impacto de la pandemia sobre la actividad y las nuevas tendencias esperadas por los prestadores.²

La encuesta consistió en un formulario online, de respuesta anónima y no obligatoria, dividido en cinco bloques. El primer bloque, general a todos los prestadores, buscó relevar las características principales de los participantes, como el rubro al que pertenecen, las provincias y localidades en las que operaban, la cantidad y características de sus trabajadores y el tipo de turismo que ofrecían, entre otros rasgos. El segundo bloque se centró en preguntas específicas para los rubros de alojamiento, agencias de viajes y transporte. Para los prestadores del rubro alojamiento, se indagó sobre el tipo de alojamiento ofrecido, el principal canal de venta de sus servicios y las principales ventajas competitivas con las que contaban los actores. En la sección para agencias de viajes, se consultó sobre el tipo de servicio ofrecido, los mercados apuntados y las ventajas competitivas destacadas. Las empresas de transporte respondieron acerca del tipo de turismo que operan, los canales de venta y las principales ventajas competitivas. Luego, el tercer bloque, general a todos los rubros, buscó conocer el impacto de la pandemia sobre la actividad, en términos de ingresos y cantidad de trabajadores afectados, y sobre la utilización de programas de auxilio del Estado, así como el acceso a líneas de financiamiento y su aplicación. En lo referido al bloque cuatro, este consultó a los encuestados por las principales limitaciones que encuentran en sus correspondientes rubros y en las provincias o regiones en las que operan. Además, se preguntó sobre las soluciones potenciales para superar las restricciones. Por último, el quinto bloque, ahondó sobre las tendencias esperadas en el sector turístico en la pospandemia.

En total, la encuesta fue enviada por mail a 19.258 prestadores de servicios de alojamiento, agencias de viajes, transporte, gastronomía, guías de turismo, entre otros, y respondida por 2.882.

En este marco, el presente documento procura dar una síntesis de sus resultados, con el objetivo de contribuir a una mejor comprensión del sector, indagar sobre los efectos que tuvo la pandemia y describir los principales desafíos que tiene por delante la actividad.

Cabe destacar que la composición de prestadores que contestaron a la encuesta, y sus características, no son representativas de la totalidad del sector. Los resultados aquí descriptos deben ser tomados a modo orientativo.

2 Características generales

La cadena de valor de turismo está integrada por una diversidad y multiplicidad de actores. De acuerdo con el relevamiento realizado, las cuatro grandes categorías consideradas núcleo (Agencias de viajes, Transporte, Alojamiento y Gastronomía) representan el 70% del total de encuestados. Por su parte, el restante 30% se reparte entre otras actividades productoras de bienes y servicios complementarios y aquellos desarrollados en parques nacionales, playas, museos y parques temáticos. Los guías de turismo y los prestadores dedicados a las excursiones representan una porción significativa de los encuestados, con un 12% y 10%, respectivamente.

Encuestados por sector		
Sector	Total	%
Alojamiento, hotelería y afines	836	29,0%
Agencias de viajes y de pasajes	762	26,4%
Guía de turismo	341	11,8%
Excursiones	285	9,9%
Gastronomía	251	8,7%
Transporte aéreo, terrestre y marítimo, asociados al turismo	170	5,9%
Venta de artesanías y productos regionales	139	4,8%
Otros	98	3,4%
Total	2882	100,0%

Un 72% de los encuestados manifestó operar en solo una provincia, mientras que un 8% lo hace en dos y un 18% en tres o más. Los sectores gastronomía y alojamiento son los que más concentran su actividad en una sola provincia: un 93% y 91% de los encuestados respondieron esta opción, respectivamente. Por su parte, tanto las agencias de viaje como las empresas de transporte distribuyen sus operaciones en distintas provincias: en ambos casos un 45% de las empresas operan en más de un distrito.

Las provincias con más prestadores son Buenos Aires, CABA, Córdoba, Río Negro y Mendoza, que acumulan el 51% de las respuestas.

Sin embargo, al interior de las provincias, las operaciones se distribuyen en múltiples localidades.

Distribución territorial de los encuestados

Por sector

N = 3736

Las empresas o trabajadores independientes que participaron tienen en promedio una antigüedad de 16 años, siendo la media más alta en la categoría Transporte (17,6 años) y la más baja en Gastronomía (12,5 años).

N = 2348

El 59% de los encuestados respondió no tener empleados a su cargo. Esto puede deberse a que la encuesta tiene entre sus participantes mayoritariamente a prestadores independientes que participaron de programas de auxilio durante la pandemia. No obstante, un 21% de los respondientes cuenta con hasta 5 empleados, un 18% con entre 6 y 50, y un 2% entre 51 y 200.

La distribución de la cantidad de empleados entre los distintos rubros es heterogénea. El rubro gastronomía es el de menor participación de prestadores sin empleados (29%), mientras que la venta de artesanías y productos regionales cuenta con un 93% de prestadores sin empleados. De manera similar, los guías de turismo y servicios de excursiones también presentan un alto porcentaje de prestadores sin empleados.

En el caso de los prestadores con personal a cargo, se observa que el 37% son mujeres. Sin embargo, existe variabilidad entre los rubros. Los sectores con mayor proporción de mujeres son la venta de artesanías, agencias de viajes y alojamiento, con cuotas entre el 41% y 44%. En cambio, las empresas de guías de turismo, transporte y gastronomía cuentan con porcentajes entre el 20% y el 32%.

Otro aspecto relevante a destacar en la actividad turística es la contratación de trabajadores temporales debido a la alta estacionalidad del sector.³ Aquí, se observó que un 42% de los encuestados contratan personal temporal en los momentos de mayor demanda. El rubro gastronómico mostró la mayor participación en este aspecto: un 69% de los prestadores respondió haber contratado personal temporal. En el rubro alojamiento también hay un porcentaje mayoritario que respondió afirmativamente. La contratación de personal temporal es menos frecuente entre las actividades de guías de turismo, agencias de viajes y venta de artesanías y productos regionales.

Se consultó también por algunos tipos de turismo de interés. Para con estos, destacan las participaciones que tiene el turismo cultural en las áreas donde operan las agencias de viajes, los guías de turismo y las ventas de artesanías y productos regionales. Por su parte, el turismo de aventura se encuentra presente en más de la mitad de los prestadores que se dedican a las excursiones. Previsiblemente, la gastronomía se desarrolla principalmente en las zonas de turismo rural y gastronómico. Finalmente, los prestadores dedicados a servicios de alojamiento no cuentan con un tipo de turismo que contenga una proporción elevada, aunque se destaca el turismo rural y gastronómico.

¿Con qué tipo de turismo se identifica el área en donde opera?

Sector	Ecoturismo	Turismo cultural	Turismo de aventura	Turismo de salud (spa, termas)	Turismo joven (estudiantil)	Turismo rural y gastronómico	Turismo corporativo y de eventos	No opero con turismo	Otro
Alojamiento, hotelería y afines	13,5%	5,9%	15,3%	4,2%	2,1%	16,5%	12,9%	2,6%	26,9%
Agencias de viajes y de pasajes	3,9%	24,8%	12,1%	1,5%	4,5%	3,7%	9,0%	1,5%	39,0%
Guía de turismo	17,1%	35,9%	17,9%	0,0%	1,7%	2,6%	3,4%	0,4%	20,9%
Excursiones	21,2%	6,1%	53,8%	0,5%	1,9%	4,2%	1,4%	0,5%	10,4%
Gastronomía	3,6%	10,3%	10,8%	3,1%	1,0%	42,6%	6,2%	9,7%	12,8%
Transporte aéreo, terrestre y marítimo, asociados al turismo	15,3%	12,9%	23,4%	1,6%	2,4%	8,1%	8,9%	3,2%	24,2%
Venta de artesanías y productos regionales	9,4%	57,5%	2,8%	0,0%	2,8%	4,7%	0,9%	0,0%	21,7%
Otros	7,0%	11,3%	15,5%	1,4%	9,9%	7,0%	29,6%	4,2%	14,1%

3 Preguntas específicas por sector

3.1 Alojamientos, hotelería y afines

En cuanto a la distribución por tipo de alojamiento relevado por la encuesta, la categoría Cabañas/bungalows representa el 26% de quienes respondieron a esta pregunta. Le siguen los hoteles de 2 o 3 estrellas. Finalmente, el resto de las categorías cuenta con un porcentaje menor a 10%.

El principal canal de venta que utilizan los turistas es la vía telefónica, que acumula el 34% de las respuestas, seguido por plataformas online (web de la empresa). Las OTAs ocupan el tercer lugar, con 18,5%. El resto de los canales de venta representan porcentajes menores.

Adicionalmente, se preguntó a los prestadores de servicios de alojamiento por las principales ventajas competitivas con las que cuentan. En este caso, los respondientes podían indicar más de una respuesta. La calidad del servicio fue la ventaja más mencionada, seguida de la ubicación. En tercer lugar se ubicó el precio y en cuarto el contar con instalaciones adecuadas.

3.2 Agencias de viajes

Las agencias de viajes que contestaron por el tipo de agencia, teniendo en cuenta la clasificación oficial, se componen en un 89% de Empresas de Viajes y Turismo, un 10% de Agencias de turismo y un 1% de Agencias de pasajes.⁴ En cuanto al tipo de comercialización, un 84% representa a las agencias minoristas y el restante 16% a agencias mayoristas.

Al ser consultadas por su principal función, cerca de un 30% de las agencias mayoristas respondieron que es la preparación de viajes internacionales, mientras que esta proporción asciende al 40% para el caso de las minoristas. Por su parte, 21,6% de las agencias de venta al por menor respondieron que la preparación de viajes internos es su principal función, similar a la proporción de las mayoristas (21,1%). Finalmente, la preparación de paseos por el país es la principal función de cerca del 20% de las agencias mayoristas y del 17,5% de las minoristas.

Las agencias identifican como principales ventaja competitiva la atención al cliente. En menor medida, se destacan el precio de los servicios, la red de proveedores, las agencias y promociones y las facilidades de pago.

3.3 Transporte

El transporte terrestre representa la mayoría de las respuestas de la encuesta del sector transporte. Se reparten el resto en cantidades similares entre el transporte aéreo y el fluvial-marítimo.

El tipo de turismo que ofrecen los prestadores de transporte se reparte entre interno (77 respuestas), internacional receptivo para el resto del mundo (48), internacional receptivo para Latinoamérica (30) y en menor medida en internacional emisoro para Latinoamérica y el resto del mundo (ambos con 10 empresas).

En términos de comercialización, la venta a través de agencias de viajes ocupa el primer lugar (39%), seguida de la web de las empresas (21%) y la vía telefónica (19%). La venta presencial reúne un 12% de las respuestas, mientras que la venta a través de otras plataformas abarca al 7,5% de las respuestas.

A diferencia de los rubros alojamiento y agencias de viajes, en el caso de las empresas de transporte, la principal ventaja competitiva que destacan es el precio del servicio. En segundo lugar, se encuentran las facilidades de pago y, por último, la calidad del servicio y los convenios con agencias y otros operadores.

¿Cuál es la principal ventaja competitiva de su empresa?

Total de respondientes

4 Impacto de la pandemia

La pandemia COVID-19 tuvo un impacto significativo en la cadena de valor turismo, generando una caída de las ventas y pérdida de puestos de trabajo en todos los segmentos. En 2021, la situación se empezó a recomponer, pero todavía dista de los niveles de 2019 en la mayoría de los indicadores.

El turismo interno tuvo una recuperación más temprana que el internacional. El primer trimestre de 2022 alcanzó el valor más alto de turistas internos desde 2012, de acuerdo a la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH). En cambio, las llegadas de turistas internacionales, aún en marzo de 2022, se encontraban un 67% por debajo de marzo 2019 y, en septiembre 2022, un 26% por debajo del mismo mes de 2019. Mientras que la actividad económica de la economía en su conjunto se encontraba, en el segundo trimestre de 2022 un 2,3% por encima de 2019, el valor agregado de Hoteles y Restaurantes se encontraba un 19,5% por debajo. El empleo privado registrado, en el mismo sector, se encontraba en marzo 2022 un 10% por debajo de 2019 y, en agosto 2022, un 2% debajo del mismo mes de 2019.

La actividad hotelera también refleja la heterogeneidad de la recuperación: mientras que las pernoctaciones de viajeros residentes alcanzaron niveles récord a lo largo del año, las pernoctaciones de viajeros no residentes aún se encuentran por debajo de 2019.

De acuerdo al relevamiento realizado, se observan respuestas dispares en relación a la variación de la cantidad de trabajadores respecto de 2019. La opción que indica que no varió la dotación de trabajadores, y aquella que muestra una caída del 25% representan la mayoría de las respuestas. Los rubros alojamiento, agencias de viajes, gastronomía, transporte y venta de artesanías tienen como respuesta más frecuente el mantenimiento de la dotación. En cambio, los servicios de guías de turismo y de excursiones muestran la caída del 25% como respuesta más elegida.

¿En qué medida varió la dotación de trabajadoras/es?
Comparación año 2021 en relación con 2019

Con el fin de mitigar los efectos de la pandemia en este sector, el gobierno implementó un paquete de medidas en el período 2020-2021. En ese marco, el 85% de los encuestados señaló haber recibido algún tipo de asistencia. Entre los principales programas utilizados por las empresas/trabajadores independientes, aparecen APTur, con 954 respuestas, PreViaje (666), REPRO 2 (625) y ATP (620). A nivel de categoría, se observa que para los alojamientos y las agencias de viaje el programa PreViaje fue el de mayor relevancia. Por su parte, para los rubros excursiones, guías de turismo, transporte y ventas de artesanías, APTur fue el programa de mayor participación. Finalmente, los programas más utilizados por el rubro gastronomía fueron ATP y REPRO 2.

Asistencia Estatal:
Programas utilizados entre aquellos que respondieron haber solicitado uno
Total de respondientes por sector

N = 1715

Complementariamente a los programas de asistencia, estuvieron vigentes distintas líneas de crédito orientadas a financiar capital de trabajo e inversiones. De acuerdo con la encuesta, el 33% de los consultados tuvo acceso a ellas. Los porcentajes más elevados correspondieron a las categorías gastronomía (43,5%) y alojamiento (39%).

¿Ha accedido a líneas de financiamiento en el período 2020-2021?

El sector público nacional fue el origen principal del financiamiento en la gran mayoría de los rubros. Los estados provinciales y el sector privado aportaron en cantidades similares en todos los sectores.

Origen del financiamiento

Total de aquellos que respondieron haber recibido una línea de financiamiento

El crédito obtenido fue principalmente destinado a capital de trabajo y, en menor medida, a inversión.

Destino del financiamiento

Todos aquellos que respondieron haber recibido una línea de financiamiento

5 Limitantes para el desarrollo y posibles soluciones

El presente bloque procuró conocer la visión de los prestadores acerca de los principales desafíos que enfrenta el sector, indagando por las restricciones que enfrentan en el rubro en que operan..

Destaca la mención a la insuficiente infraestructura en el rubro alojamiento, guía de turismo y excursiones. Las dificultades de acceso al crédito son relevantes en agencias de viajes, transporte y gastronomía. Los problemas de conectividad fueron elegidos por prestadores de agencias de viaje y alojamiento. La falta de promoción turística es señalada por guías de turismo, organizadores de excursiones y alojamientos. La dificultad de contratación en puestos operativos es señalada en el rubro gastronómico como limitante más frecuente.

¿Cuáles son las principales restricciones que enfrenta el rubro en el cuál opera la empresa?

Respondientes totales por sector

Para aquellos que mencionaron las dificultades de acceso al crédito entre las principales restricciones, se indagó además sobre cuales eran los motivos de esa restricción. La tasa de interés elevada fue la primera opción elegida en la mayoría de los rubros, mientras que la exigencia de los requisitos y la dificultad de los procesos de solicitud ocuparon un lugar de importancia. Dificultades con las garantías y la falta de bancarización no fueron mencionadas de manera recurrente.

Principales restricciones al crédito
Entre quienes respondieron haber tenido dicha dificultad

Adicionalmente, se preguntó qué políticas consideran los prestadores que podrían ayudar a superar las limitaciones antes mencionadas. Relacionada con la pregunta anterior, la opción por facilidades de financiamiento ocupó un lugar destacado. La inversión en infraestructura complementaria para la puesta en valor de los destinos turísticos es una opción mencionada especialmente entre prestadores de alojamiento, guías de turismo, excursiones, transporte y venta de artesanías. Los programas de promoción de los destinos, así como aquellos de consolidación de la oferta y la generación de nuevos productos, circuitos y rutas complementarias, fueron otras de las políticas predominantes entre las elecciones de los prestadores.

¿Qué políticas públicas serían adecuadas para superar las restricciones?
Total de respondientes por sector

Por otra parte, se consultó a los prestadores por las principales fortalezas del sector en la provincia o región donde operan. En esta pregunta, la diversidad de atractivos turísticos es la opción ampliamente más elegida en todos los rubros. La calidad del servicio que se presta, así como una adecuada oferta turística están entre las fortalezas más destacadas por los prestadores.

¿Cuál es la principal fortaleza del sector en la provincia/región en donde opera?

Total de respondientes por sector

6 Prospectiva

La pandemia ha modificado los comportamientos y gustos de los viajeros, con creciente interés en lo natural, lo personalizado o en grupos reducidos y con cierta flexibilidad a posibles contingencias. En ese marco, mediante la encuesta se intentó captar los cambios percibidos por los operadores turísticos. De la misma, surge que la principal transformación fue, previsiblemente, una mayor preferencia por el turismo dentro del país. En este sentido, el interés por el turismo de naturaleza muestra una participación destacada. El aumento de las reservas de último momento y con posibilidades de cancelación destacan entre las respuestas de los prestadores de agencias de viajes. La preferencia por destinos turísticos no masivos está presente también en prestadores de excursiones, gastronomía y transporte.

¿Qué cambios introdujo la pandemia en la experiencia turística?

Total de respondientes por sector

Además, la gran mayoría de los encuestados considera que estos cambios se mantendrán en los próximos años: todas las categorías muestran valores cercanos al 80% respondiendo afirmativamente.

¿Es esperable que estos cambios se mantengan en los próximos años?

Por último, se consultó a los prestadores por las principales tendencias que demandarán los turistas una vez superada la pandemia. Allí, el ecoturismo y turismo sostenible destaca en la totalidad de los sectores que respondieron. Los tours a medida y personalizados son mencionados por todos los sectores, pero especialmente por las agencias de viajes. El turismo diferencial también ocupa un lugar de relevancia entre las respuestas de la mayoría de los prestadores.

¿Cuáles son a su criterio las principales tendencias del turismo pospandemia?

Total de respondientes por sector

7 Conclusiones

Aún teniendo en cuenta que la composición de prestadores que contestaron a la encuesta, y sus características, no son representativas de la totalidad del sector, el relevamiento contribuye a una mejor comprensión del mismo mientras permite indagar sobre los efectos que tuvo la pandemia y los principales desafíos de la actividad.

A grandes rasgos, la encuesta permitió delinear los principales aspectos de la actividad de las cuatro grandes categorías núcleo, Agencias de viajes, Transporte, Alojamiento y Gastronomía (70% del total de encuestados), tales como la concentración geográfica, la antigüedad de las empresas y las características del empleo. En este sentido, respecto a la localización, se observó que cinco provincias (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Río Negro y Mendoza) concentran la mitad de los prestadores encuestados. Además, las empresas son relativamente jóvenes: tienen en promedio una antigüedad de 16 años. En relación al empleo, al tratarse de una encuesta que tiene entre sus participantes mayoritariamente a prestadores independientes, cerca del 60% de los encuestados respondió no tener empleados a su cargo. Por su parte, de las empresas que sí cuentan con un plantel de trabajadores, en promedio más de un tercio son mujeres. Asimismo, se observó que un 42% de los encuestados contratan personal temporal en los momentos de mayor demanda, lo que refleja la alta estacionalidad del sector.

La pandemia COVID-19 tuvo un impacto significativo en la cadena de valor turismo, generando una caída de las ventas y pérdida de puestos de trabajo en todos los segmentos. APTur, PreViaje, REPRO 2 y ATP fueron los programas más utilizados por las empresas/trabajadores independientes. Como complemento a los programas, estuvieron vigentes distintas líneas de crédito orientadas a financiar capital de trabajo e inversiones a las que un tercio de los consultados tuvo acceso.

Asimismo, mediante la encuesta se intentó captar los cambios en los comportamientos y los gustos de los viajeros percibidos por los operadores turísticos frente a la pandemia. De la misma surge que la principal transformación fue, previsiblemente, una mayor preferencia por el turismo dentro del país. En particular, el interés por el turismo de naturaleza muestra una participación destacada. También el aumento de las reservas de último momento y con posibilidades de cancelación destacan entre las respuestas de los prestadores. De acuerdo con los encuestados estos cambios se mantendrán en los próximos años.

Respecto a las principales dificultades afrontadas por el sector, la infraestructura insuficiente (servicios básicos, transporte y comunicaciones), la falta de conectividad aérea o terrestre, la falta de promoción turística y las dificultades de

acceso al crédito fueron las limitaciones más mencionadas por los prestadores. Frente a estos obstáculos, se consultó acerca de las políticas que podrían contribuir a su superación. Allí, las iniciativas vinculadas a facilidades de financiamiento ocuparon un lugar destacado. También la inversión en infraestructura complementaria para la puesta en valor de los destinos turísticos, los programas de promoción y consolidación de la oferta y generación de nuevos productos, circuitos y rutas complementarias, fueron políticas destacadas entre las elecciones de los prestadores.

Finalmente, consultados por las perspectivas del sector, entre las principales tendencias que demandarán los turistas una vez superada la pandemia según el relevamiento, se destacan el aumento del ecoturismo y turismo sostenible, los tours a medida y personalizados y el turismo diferencial.

8 Anexo: Características técnicas de la encuesta

La Encuesta a prestadores turísticos fue enviada a 19.258 prestadores que participaron de alguna de las ediciones de los programas FACT y APTUR. La tasa de respuesta global fue de 15%, mientras que las actividades de los prestadores que respondieron estuvieron repartidas entre los distintos rubros, con una tasa de respuesta de entre 11% y 20,5% (excluyendo la categoría *otros*).

Categoría	Tasa de respuesta	Encuestas Respondidas	Encuestas Enviadas
Agencias de Viajes	17,6%	762	4.335
Alojamiento	18,1%	836	4.621
Gastronomía	11,2%	251	2.236
Guías de Turismo y Excursiones	20,5%	626	3.054
Otros	3,4%	98	2.870
Transporte	15,2%	170	1.116
Venta de artesanías y productos regionales	13,5%	139	1.026
Total	15,0%	2.882	19.258

1. Los programas contemplados fueron el *Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos - APTur* (<https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/aptur>) y el *Fondo de Auxilio y Capacitación Turística - FACT* (<https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/fact2>).↵
2. La realización de la encuesta, así como el Documento de Trabajo N°5 - Informe de cadena de valor del turismo contó con el aporte de la consultoría "Caracterización de oportunidades de la cadena de valor de turismo, en el marco del PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS (Préstamo BID 2606/OC-AR)" a cargo de Mg. María Josefina Grosso.↵
3. Para una caracterización de la estacionalidad en la actividad y el empleo turísticos puede consultarse el documento de trabajo publicado en biblioteca.yvera.tur.ar.↵
4. Puede revisarse la clasificación de agencias de viajes en el siguiente enlace: <https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/agencias/agencias-de-viajes/glosario>↵

Recursos disponibles

La mayor parte de los datos que se muestran en este informe están disponibles en distintos formatos en el Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/>, de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE)

- **Informes:** Publicaciones periódicas y no periódicas que produce la DNMyE con información estadística sobre los principales temas del turismo
- **Tableros y Reportes:** El micrositio TABLEROS y REPORTES reúne una serie de recursos que tienen como objetivo facilitar el acceso a los últimos datos disponibles de una multiplicidad de indicadores del turismo en Argentina:
 - **Tableros:**
 - **Turismo internacional:** Tablero para la consulta de datos desagregados de las estimaciones históricas de Turismo Internacional
 - **Conectividad aérea:** Tablero interactivo con información aerocomercial para el turismo
 - **Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA):** Tablero para la consulta de estimaciones agregadas del Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA)
 - **Agencias de Viajes:** Tablero con información del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes
 - **Crucero:** Tablero interactivo con información sobre el crucero en Argentina
 - **Visor SIG Turismo:** Visor de Información Geográfica de Turismo para Plataforma de Inversiones
 - **MapeAr:** tablero para la generación de mapas con información georeferenciada de Turismo
 - **Reportes:**
 - **Turismo internacional:** El reporte presenta la última información de turismo receptivo, emisor y balanza turística por todas las vías (aéreo, terrestre y fluvial / marítimo)
 - **EVyTH:** Reporte de los últimos datos de Turismo Interno estimados por la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares
 - **Naturaleza:** Información de visitas a Parques Nacionales
 - **Ocupación hotelera** Presenta los últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
 - **Turismo en el mercado de cambios (BCRA)** Reporte sobre transacciones en divisas relacionadas al turismo en el Mercado de Cambios (BCRA)
 - **Empleo en turismo:** Reporte sobre empleo registrado en las ramas características del turismo

- [Datos Abiertos](#): El portal de Datos Abiertos de Turismo incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.
- [Cuenta Satélite de Turismo \(CST-A\)](#): proporciona el marco para la medición de la contribución del sector turístico a la economía y sus interrelaciones con el resto de las actividades. Para la elaboración de la CST-A, se analizan en forma pormenorizada todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios asociados con el turismo, al establecer la vinculación real con la oferta de dichos bienes y servicios dentro de la economía y al describir cómo interactúa esa oferta con otras actividades económicas.
- [Armonización](#): Proyecto en el cual se desarrolló una serie de actividades junto a las jurisdicciones provinciales, tales como: diagnóstico de funcionamiento y capacidades de las oficinas a cargo de las estadísticas de turismo en el país; desarrollo de materiales con propuestas teóricas y metodológicas para el trabajo estadístico de turismo a nivel subnacional; capacitaciones teóricas y prácticas a referentes técnicos de estadísticas; la creación de un foro de intercambio permanente entre referentes técnicos de los distintos niveles de gobierno; y la generación de una herramienta de gestión de datos federal.
- [Monitor de Turismo en las Provincias](#): Procura servir como herramienta de consulta de los últimos datos disponibles de una variedad de indicadores relativos al turismo en la Argentina, poniendo el foco en el nivel provincial.
- [Bitácora](#): Un espacio virtual de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) en el que nos proponemos compartir avances de investigaciones, datos y reportes relacionados con el desarrollo de la industria turística de Argentina.
- [Calendario](#): Difusión de las fechas de publicación de los informes y recursos de la DNMyE.

Además:

- [SintIA](#): Bot de Telegram que envía las novedades de la DNMyE
- [Github](#): Repositorio de código de los distintos recursos de la DNMyE